

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ Р-40 ФОНДИ ТУРКИСТОНДА
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ МАСАЛАЛАРИГА ОИД МАНБА СИФАТИДА**

Л.И. САЛОМОВА,

ЎзМУ Тарих факультети “Манбашунослик ва архившунослик”

кафедраси ўқитувчиси

Г.И. САЛОМОВА

Денов тумани №22 мактаб ўқитувчиси

Аннотация: Соғлиқни сақлаш масалалари ҳар доим мамлакатнинг ижтимоий сиёсатини муҳим йўналишлардан бири ҳисобланган. Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлари Советининг 1917 йил 23 ноябрдаги буйруғи билан тузилган. Туркистон АССР Соғлиқни сақлаш халқ комиссарлиги тузулди. Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган Р-40 фонд Соғлиқни Сақлаш Халқ Комиссарлиги фонди ҳисобланиб, бу фондда ҳайъатининг буйруқлари, циркулярлари ва мажлис баённомалари; Соғлиқни сақлаш халқ комиссарлиги ва унга қарашли муассасалар тўғрисидаги низомлар, вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари фаолияти тўғрисидаги ҳисоботлар, соғлиқни сақлаш бўлимлари бошлиқларининг қурултойлари материаллари (1921 – 1922); касалхоналар, тиббий марказларнинг ҳолати, тиббий ёрдамни ташкил этиш ва тиббиёт ходимларини тайёрлаш тўғрисида ҳисоботлар жамланган.

Бундан ташқари Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган Р-40 фондда тиббиёт, санитария-эпидемиология, санитария-гигиена, фармацевтика бўлимлари ва оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўлимининг (1918 – 1924), вилоят бактериология институти безгак станциялари ва отрядлари фаолияти тўғрисида, вабо ва вабога қарши кураш бўйича ҳисоботлар. Маҳаллий аҳоли учун медицина мактаблари ва курсларини очиш, тиббий адабиётларни нашр этиш, маърузалар ва кўргазмалар ташкил этиш бўйича ҳисобот ва ёзишмалар. Туркистон Республикасидаги тиббиёт муассасалари, тиббиёт ходимлари ва эпидемик касалликлар ҳақида статистик маълумотлар, соғлиқни сақлаш бўйича ҳаражат сметалари ўрин олган[1].

Фонд Р-40-индекиси билан рақамлаштирилган бўлиб унинг таркибида 2-та йиғмажилдлар рўйхати шакллантирилган. Фонд ҳужжатларининг даврий чегаралари 1918-1924-йилларни қамраб олади. Аммо тақъидлаб ўтиш лозимки фонд таркибига сақланган архив ҳужжатлари орасида 1918-йилдан олдинги яъни Туркистон Генерал Губернаторлиги даврига оид ҳужжатлар ҳам учрайди.

Р-40 фонднинг 1-рўйхати Туркистон АССР соғлиқни сақлаш Халқ комиссариятига оид бўлиб, 1917-1924-йилларга тегишли комиссариятнинг иш фаолияти давомида ташкил қилинган бўлимлар ҳужжатлари ўрин олган. Рўйхатда сақланаётган ҳужжатлар доимий сақлааётган ҳужжатлар ҳисобланиб йиғмажилдлар сони 469 тани ташкил қилади[2].

Бу рўйхат йиллар ва бўлимлар кесимида тартибга солинган. 1917 йилда Маъмурий ташкилий бўлим фаолият юритганини ушбу рўйхатда сақланаётган 1917-йилга тегишли бир дона йиғмажилд ва ундаги ҳужжатлар маълумот беради. 1918 йилга бўлимлар сонини 4 тага етганини кўриш мумкин. Улар қуйидаги бўлимлар иборат:

1. Умумий секретариат бўлими,
2. Ҳарбий санитар бўлими,
3. Санитар-эпидемик бўлими,
4. Кимё-фарматсевтика бўлимлари ўз фаолиятини бошлади. Ушбу бўлимлардан фақат биргина бўлим Санитар-эпидемик бўлими фаолияти кейинги йилларда ҳам давом этганини кўриш мумкин қолган бўлимлар фаолияти тўхтатилганини ёки соҳа фаолияти кенгайтирилиб номи ўзгарганини кўриш мумкин.

1919-1924-йилларда Туркистон Соғлиқни Сақлаш соҳасига эътибор кўпроқ қаратилганини иш фаолияти кенгайиб бўлимлар сони кўпайганидан кўриш мумкин. Бу йилларда қуйидаги янги бўлимлар ташкил этилди;

- Муассасанинг жамовий бўлими,
- Маъмурий ташкилот бўлими,
- Умумий қабулхона бўлими,
- Ҳарбий қабулхона бўлими,

- Даволаш бўлими,
- Ветеринар бўлими,
- Молия бўлими,
- Санитар-таълим бўлими,
- Қўриқлаш бўлим,
- Йўл маҳсулотлари билан таминлаш бўлими,
- Ҳайъат кенгаши,
- Санитар-маъмурий-транспорт бўлимлари ҳисобланади.

1917 йилдан бошлаб тиббиёт хизмати давлат томонидан кўрсатила бошланди ва тиббий ёрдам аҳолига бепул кўрсатилди. Туркистон АССР да безгак, ришта, дранкулёз, трахома, ўлат, вабо, чечак, турли хил ўткир ичак касалликлари каби касалликлардан ҳар йили минглаб инсонлар умрига завола бўлган оғир касалликлар кенг тарқалган.

Айнан шу йиллардан бошлаб тиббий бинолар ва ташкилотлар иш бошлади 1918-йил Тошкентда эпидемик касалликларнинг тугатилишида катта рол ўйнаган микробиологик лаборатория ташкил этилди ва 1919 йилнинг ўзида “Республикада медико-санитар ишларни ташкил этиш тўғрисида”ги №4-сонли буйруқ қабул қилинади. (Нарком М.А.Орлов). Шу вақтдан бошлаб ўлка касалликларини режали ва тизимли ўрганиш бошланади. Тошкентда тиббиёт соҳадаги кичик хусусий касалхона негизда 1919-йил 150 ўринга мўлжалланган физиотерапия институти барпо этилди. 1920-йилда силга қарши дастлабки диспансер иш бошлади. 1922-йилга врачлик санитария назорати ташкилоти тузилди. 1924-йилда Тошкентда теританосил касалликлари диспансери ишга туширилган. Тиббиёт таълимини йўлга қўйиш ва маҳаллий аҳоли вакилларидан тиббий мутахассисларни тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилди. 1918 йилда Тошкентда дастлабки тиббиёт ўқув юрти ташкил этилди, орадан бир йил ўтиб олий тиббиёт мактаби очилди. Мазкур мактабда фельдшерлик курслари, қисқа муддат ўқитиладиган жарроҳлик курслари, мурувват ҳамширалари курслари ташкил этилди. Олий тиббиёт мактаби 1920 йилда Ўрта Осиё давлат университети таркибидаги тиббиёт факультетига айлантирилди. Ушбу

факультетда ўқишга ёшларни тайёрлаш учун Республиканинг кўпгина шаҳарларида ишчи факультетлари очилиб, уларда ўзбек ҳамда бошқа ерли аҳоли йигит-қизлари жалб этилди. Ўрта Осиё давлат университетидида олий маълумотли тиббий ходимлар тайёрлашдагина эмас, балки, жойларда янги тиббиёт ўқув юртлари очишда ҳам муҳим ўрин тутди[3].

Тиббиёт мутахассисларини тайёрлаш мақсадида 1918-йили 21-апрелда Тошкентда очилган Туркистон халқ университети, 1918-1919 йилгача Туркистон халқ Комиссарлигига қарашли Туркистон халқ университети, 1919-1920 йилларда Туркистон халқ Комиссарлигига қарашли Туркистон давлат университети, 1920-1923 йилларда РСФСР халқ таълими комиссарлигига қарашли Туркистон давлат университети, 1923-1925 йиллар ЎзССР халқ таълими комиссарлигига қарашли Ўрта Осиё давлат университетига ўзгартирилди[4].

Хулоса сифатида шуни кўрсатиш мумкинки тиббиёт соҳаси Ўзбекистон тарихида ўзининг алоҳида ўрнига эга бўлган, инсоният ривожланиши учун муҳим бўлган соҳалардан бири бўлиб ҳар бир даврда ўзининг алоҳида тарихига эга ҳисобланади. Р-40 фонд ҳужжатлари Туркистон АССР соғлиқни сақлаш соҳаси ҳақида маълумот берувчи муҳим манба саналади айнан шу фонд ҳужжатларини таҳлил қилиш натижасида Тиббиёт соҳасини ривожлантириш учун ҳам унинг тарихини билиш муҳим. Р-40 фонддан Туркистон Республикасида соғлиқни сақлашнинг ҳолати, даволаш, санитар-маърифий, фармацевтика, безгак касаллиги, станциялар ва ўлка бактериологик институти жамоаси тўғрисида, вабо ва ўлатга қарши тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлардан маълумотлар олиш мумкин.

Ушбу фонднинг ҳужжатлари асосан архив манбашунослиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиши Туркистон АССР тарихи бўйича тадқиқот олиб борувчилар учун қўшимча маълумотниома ҳисобланади.

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхати

1. Путеводитель по отделу фондов Октябрьской революции и социалистического строительства. //Под ред. Л.М. Ланда –Т., 1960. 231 С
2. ЎзМА, Р-40-фонд, 1-рўйхат.
3. Назиров Ф. Ф. Она ва бола саломатлиги йулида, Т, 2001.
4. ЎзМА, Р-368-фонд, Сўз боши.
5. Саломова, Л.И. (2021). ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ВЕКА, ХРАНЯЩИЕСЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ АРХИВАХ УЗБЕКИСТАНА. *ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ* , 2 (11), 73-77.
6. Чориев, С. С. (2017). Классификация документации Туркестанской АССР в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан. *ISJ Теоретическая и прикладная наука*, 12(56), 50-54.
7. Чориев, Ш. Ш. (2016). Из истории формирования фондов государственных органов Туркестанской АССР. *Документ. Архив. История. Современность.*— Екатеринбург, 2016, 209-212.
8. Саломова, Л.И. (2022). АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРЦИИ АССР. *Американский журнал социальных наук и гуманитарных исследований* , 2 (11), 78–83.
9. Рахманкулова, З. (2020). Национальная библиотека Узбекистана как цифровой гуманитарный центр в Узбекистане. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 2 (10), 25-33.
10. Буриева, Х. А., & Чориев, Ш. Ш. (2017). Из истории эвакуационных мероприятий в г. Ташкент в годы Второй мировой войны. In *Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской революции 1917 г.)* (pp. 297-307).
11. Саломова, Л. (2020). НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ УЗБЕКИСТАНА – ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВОДОВОДСТВА ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР. *Теоретическая и прикладная наука* , (10), 457-460.